

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

sabzavotlar jadal rivojlantirilmogda. Yirik shaharlar va sanoat markazlari atroflaridagi tumanlar, asosan, sabzavotchilik bilan shug‘ullanadi. Shirkat, dehqon va fermer xo‘jaliklarida ochiq dalada polietilen plyonkalar ostida ertagi sabzavotlarni yetishtirish yo‘lga qo‘yilgan. Respublikaning janubiy viloyatlarida ertagi sabzavotlar yetishtirish rivojlanib bormogda.

Xulosa. Bu seyalka mayda sabzavotlar uchun innovatsion seyalka hisoblanadi. Bu boshqa sabzavot ekish seyalkalaridan ancha farq qiladi. Bu seyalka faqat mayda sabzavot urug‘larini ekibgina cheklanib qolmaydi, Boshqa sabzavot ekinlarini ekish uchun ham foydalaniladi. Bu seyalka ahamiyati shundan

iboratki boshqa seyalkalar kabi yoqilg‘i va energiya sarf qilinmaydi. Bu seyalkani katta urug‘larni ekish uchun ham moslashtirsa bo‘ladi. Yani uni strukturasi kattaroq qilib teshiklarini kattartirsa bo‘ladi. Hozirgi kunda bu seyalka ustida ilmiy ishlar olib borilmogda. Yaqin kunlarda insonlar bu seyalkaga qo‘shimchalar kiritishi, yangi texnologiyalarini yaratishi mumkin. Qolaversa, sabzavot ekinlarini tez va samarali ekish, insonlar qo‘l mehnatini kamaytirish, mayda sabzavot ekinlarini ekishda bir qancha qulayliklar yaratishdan iborat. O‘ylaymanki men yaratgan texnika qishloq xo‘jaligi sohasida keng miqyosda foydalaniladi. Shu bilan bir qatorda katta fermer xo‘jaliklarida sabzavot ekinlarini tez va samarali ekishda foydalanmogda

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Azimov B, J. Azimov B,B. Sabzavotchilik,polizchilikda tajribalar o‘tkazish metodikasi. – Toshkent, 2002. – B. 121-152
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘jallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risi” dagi PF-60- son farmoni
3. Dala tajribalarda o‘tqazish usullari. Toshkent: UzPITI,2007-146.b
4. <https://www.agro.uz/meva-sabzavotchilik/>
5. https://akbt.urspi.uz/uz/unilibrary?resource_type_id=9&page=3392

ELEKTIR USKUNALARIDAN SAMARALI ISHLASHINI TA‘MINLASH

U. M. Musayeva talaba,

U. Xaliqnazarov Toshkent davlat agrar universiteti, dotsenti, (PhD).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

У.М.Мусаева, студентка,

У. Халикназаров, доцент (ТашГАУ)

ENSURING EFFICIENT OPERATION OF ELECTRICAL EQUIPMENT

U.M.Musaeva, student,

Khaliqnazarov Urolboy Abdurakhmanovich

Tashkent State Agrarian University, Associate Professor.

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada elektr uskunalarining samarali va uzoq muddatli ishlashini taminlash uchun zarur bolgan chora-tadbirlar yaratildi. Samaradorlikni oshirish uchun muntazam texnik xizmat korsatish, energiga tejamkor texnologiyalardan foydalanish va xavfsizlik qoidalariga rioya qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek elektir uskunalarining togri ekspluatatsiyasi va ortiqcha yuklamalardan himoya qilish ularning ishlash muddatini uzaytirish. Ushbu tadbirkor elektir qurilmalarining ishonchligini oshirishga va energiya sarfini kamaytirishga yordam beradi.*

1. Elektr uskunalaridan to‘g‘ri foydalanish: Elektr jihozlarning uzoq vaqt ishlashi uchun ularni to‘g‘ri ishlatish juda muhim. Ishlab chiqaruvchilarning qo‘llanmalariga amal qilish va ortiqcha yuklanishning oldini olish kerak. Masalan, kir yuvish mashinasiga ortiqcha yuk solish yoki kompyuterning sovutish tizimini beparvo qoldirish uning ishlash samaradorligini pasaytirishi olib keladi [2].

2. Muntazam texnik xizmat ko‘rsatish: Elektr uskunalarning ishlash samaradorligini oshirish uchun ularni muntazam nazorat qilib turish kerak, Masalan:

Konditsionerlarning filtrlarni vaqti-vaqti bilan tozalab turish, isitish-sovutish tizimining yaxshi ishlashini ta‘minlaydi va ortiqcha energiya sarfining oldini oladi;

Sovutgichlarning – ichki qismiga harorati yuqori bo‘lgan maxsulotlarni solish va atrofni har hil kir-changlardan tozalab turish, sovutgichlarning uzoq va sifatli ishlashini ta‘minlaydi;

Kompyuter va televizorlar – Chang yig‘ilishini oldini olish va kerakli dasturiy ta‘minotni yangilab turish, ularning uzoq muddat xizmat qilishini ta‘minlaydi.

3. Energiya tejankor qurilmalardan foydalanish: Yangi texnologiyalar yordamida ishlab chiqarilgan energiya tejankor elektr jihozlari uzoqroq xizmat qiladi va kamroq elektr energiyasi sarflaydi. Masalan, LED yoritgichlar, A+++ sinfiga mansub sovutgichlar va inverter texnologiyasiga ega konditsionerlar elektr tejashga yordam beradi.

4. Elektr energiyasidan samarali foydalanish: Elektr qurilmalarining ortiqcha ishlashi ortiqcha energiya sarfiga olib keladiva quyidagi choralarni ko‘rib chiqish tavsiya etiladi.

- Foydalanilmayotgan elektr jihozlarni tarmoqdan uzish;
- Zaryadlovchi qurilmalarni elektr tarmog‘ida ortiqcha qoldirmaslik;

- Aql bilan taqsimlovchi (smart rozетка) va vaqtni belgilovchi qurilmalardan foydalanish.

5. Elektr xavfsizligiga e‘tibor qaratish: Elektr jihozlarni uzoq muddat ishonchli ishlashi uchun xavfsizlik qoidalariga amal qilish kerak;

- Elektr tarmoqlarining holatini muntazam tekshirish;
- Har qanday elektr uskunalarni himoya apparatlari orqali ulash (avtomat ajratgichlar, eruvchan saqlagichlar);
- Himoya vositalaridan foydalanish (masalan, stabilizator va o‘t o‘chirish moslamalari);
- Haddan tashqari yuklanishdan saqlanish va sifatsiz elektr jihozlardan voz kechish.

Kam quvvat talab qiluvchi uskunalarni taminlash. Zaruratsiz ishlayotgan uskunalarni ochirib qoyish, avtomatik boshqaruv tizimlardan foydalanish. Hozirgi kunda elektir uskunalardan judayam kop foydalanilmoqda, shuning uchun kam quvvat talab qiladigan uskunalar ishlab chiqilmoqda. Biz bulardan kop foydalana olsak boladi. Yani biz insonlar bu texnologiyalarni yaratish oz qolimizda. Bundan tashqari 2024-yil 7-avgustda “Energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va va energiya samaradorligini oshirish togrisida “qonun imzolanadi. Ushbu qonun energiya resuslaridan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish sohasida amalga oshirishga qaratilgan [3-5].

Xulosa. Elektr uskunalarning samarali ishlashi va uzoq xizmat qilishi uchun ularni to‘g‘ri ishlatish, texnik xizmat ko‘rsatish, energiyani tejash va xavfsizlik qoidalariga rioya qilish juda muhimdir. Bu nafaqat elektr energiyasini tejashga, balki jihozlarning ishdan chiqish xavfini kamaytirishga ham yordam beradi. Hamda bu mavzu haqida ham prezidentimiz qo‘llab quvvatlagan. Agar biz ishlab chiqilayotgan elektir uskunalar energioyani tejaydigan bolsa, biz nafaqat o‘zimiz uchun balki yurtimiz uchun ham qanch energiyani tejab qolish mumkin bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 14.06.2024 yilda “Energiya resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risidagi” PQ 222-sonli qarori.
2. Radjabov A.R., Ibragimov M., Berdishev A.S “Energiya tejamkorlik asoslari“ Toshkent TIMI, 2007 yil.
3. O.Axmedov, “Elektir energiyasidan samarali foydalanish”, Toshkent 2021. O‘zbekiston.
4. Raxmatov A.D., Isaqov A.J., Bayzakov T.M., Yunusov R.F. “Elektr uskunalari ekspluatatsiyasi va tamirlash” (Darslik) T.: TIMI, 2009 yil.
5. Xaliknazarov U.A., Payyozov Z. “Qishloq va suv xo‘jaligining zamonaviy muammolari” mavzusidagi an‘anaviy XX – yosh Olimlar, magistrantlar va iqtidorli talabalarning ilmiy - amaliy anjumani 20-maqolalar to‘plami II qism TIQXMMI – 2021 yil, 25-26 may, 682-686 b.

**ENERGIYA TEJAMKORLIK TEXNOLOGIYALARINI KENG JORIY QILISH VA
USKUNLARNI AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMLARGA O‘TKAZISH**

Erkinova Nigina Akmal qizi

ToshDAU Agrobiologiya fakulteti Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarish avtomatlashtirish
yo‘nalishi 24-110 guruh talabasi,

Ilmiy rahbar: **Xaliqnazarov Urolboy Abduraxmanovich**

ToshDAU QXMvaA fakulteti dotsenti, (PhD).

Annotatsiya: Ushbu maqolada energiya tejamkorlik texnologiyalarining iqtisodiy va ekologik ahamiyati hamda ularni ishlab chiqarish va boshqa sohalarga keng joriy qilish muammolari yoritiladi. Shuningdek, avtomatlashtirilgan tizimlarga o‘tishning samaradorligi, energiya iste‘molini kamaytirish, texnologik jarayonlarni optimallashtirish va resurslardan samarali foydalanish masalalari tahlil qilinadi. Ishlab chiqarish korxonalarida energiya samaradorligini oshirish bo‘yicha ilg‘or tajribalar va zamonaviy innovatsion yechimlar misollar asosida ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Energiya tejamkorlik, avtomatlashtirish, innovatsion texnologiyalar, sanoat tizimlari, energiya samaradorligi, raqamli boshqaruv, resurslardan samarali foydalanish.

Аннотация: В статье рассматривается экономическое и экологическое значение энергосберегающих технологий и проблемы их широкого внедрения в производство и другие отрасли. Также будет проанализирована эффективность перехода на автоматизированные системы, снижение энергопотребления, оптимизация технологических процессов и эффективное использование ресурсов. На примерах будут рассмотрены передовой опыт и современные инновационные решения по повышению энергоэффективности на производственных предприятиях.

Ключевые слова: Энергосбережение, автоматизация, инновационные технологии, промышленные системы, энергоэффективность, цифровое управление, эффективное использование ресурсов.

Abstract: This article discusses the economic and environmental significance of energy-saving technologies and the problems of their widespread introduction into production and other industries. It also analyzes the effectiveness of the transition to automated systems, reducing energy consumption, optimizing technological processes, and efficient use of resources. Best practices and modern innovative solutions for increasing energy efficiency in manufacturing enterprises are considered on the basis of examples.

Keywords: Energy saving, automation, innovative technologies, industrial systems, energy efficiency, digital management, efficient use of resources.